

ПОЛИМОРФИЗМЫ Lys198Asn гена END-1 У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Абдуганиева Эльнора Абраловна

Докторант республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии, Ташкент

SURUNKALI OBSTRUKTIV OPKA KASALLIGI YURAK ISHEMIK KASALLIGI BILAN YONDASHIB KELGAN BEMORLARDA END-1 GENINING LYS198ASN POLIMORFIZMI

Abduganieva Elnora Abralovna

Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya va pulmonologiya ilmiy-amaliy markazining doktoranti

Введение. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) продолжает занимать лидирующее четвертое место среди патологий как основная причина смерти и каждый год уносит жизни 3 млн людей [4, 33, 34, 51, 58, 63]. Ежегодно экономическое бремя от ХОБЛ увеличивается с каждым годом, в настоящее время в странах Европейского союза оно равно приблизительно 82 млрд. евро [4, 25, 28].

В 2010 году прогнозировалось, что экономический ущерб от ХОБЛ в США составит около 49,9 млрд. долларов США [16], в Южной Корее социальное бремя от ХОБЛ составило 439,9 млн. долларов США для 1419914 пациентов в 2013 году [6, 17]. В нашей стране распространенность ХОБЛ также высока, как и в других странах мира. Следует отметить, что болезни органов дыхания в Узбекистане в структуре заболеваемости населения занимают первое место, а смертность от них – второе, уступая лишь сердечно-сосудистой патологии [27].

По данным некоторых авторов показатель распространенности ХОБЛ в разных регионах Узбекистана составляет от 67 до 168 случаев на 10000 населения [59, 31]. ХОБЛ в составе хронических респираторных заболеваний в Узбекистане, входит в лидирующую четверку неинфекционных заболеваний (НИЗ), экономический ущерб от которых за 2016 год составил 9,3 трлн. сумов, что эквивалентно 4,7% валового внутреннего продукта страны. В 2015 году неинфекционные заболевания являлись причиной 79% всех смертей в Узбекистане, что превышает показатель смертности от НИЗ на глобальном уровне (71%). По последним данным 2015 года, вероятность преждевременной смерти (в возрасте моложе 70 лет) от четырех основных групп НИЗ для

гражданина Узбекистана выше, чем 1 из 4 (26,9%), с гораздо более высокой вероятностью для мужчин (32,9%), чем для женщин (21,4%) [27].

Также нужно отметить тот факт что именно сердечно-сосудистые события по данным эпидемиологических исследований являются ведущей причиной смерти пациентов ХОБЛ, вразрез общеизвестного представления что основной причиной смерти при ХОБЛ является хроническая сердечная или дыхательная недостаточность [12]. ХОБЛ имея в патогенезе высокую воспалительную активность, имеет несколько патогенетических путей патологически действующих на интиму сосудов. В последние годы важная роль в патогенезе сердечно-сосудистых осложнений ХОБЛ отводится дисфункции эндотелия (ДЭ).

Сосудистый эндотелий представляет собой гетерогенную структуру, обладающую многообразными функциями, являясь активной метаболической системой. Эндотелиальные клетки определяют воспалительные и иммунные процессы, регулируют адгезию лейкоцитов, определяют проницаемость сосудистой стенки и тонус сосудов, участвуют в системе гомеостаза, стимулируют процессы ангиогенеза, осуществляет барьерные функции [36]. Установлено, что эндотелий – это не пассивный барьер между кровью и тканями, а активный орган, дисфункция которого является обязательным компонентом патогенеза практически всех сердечно-сосудистых заболеваний и лежит в основе развития атеросклеротического поражения сосудистой стенки [38]. Эндотелин-1 (EDN1) - полипептид состоящий из 21 аминокислоты, и синтезируемый из проэндотелина-1 неактивного предшественника пептида, кодируемый конкретным геном (Levin E.R., 1995).

Имеются ряд исследований доказывающих роль Эндотелина-1 в развитии хронической обструкции дыхательных путей при астме (Goldie R.G., 1999; Hay D.W., 1996; Vittori E., 1992). Эндотелин -1 секретируется в легких многими клетками, включая эпителиальные, гладкомышечные и эндотелиальные клетки (Levin E.R., 1995; Finsnes F., 1998; Odoux C., 1997).

Эндотелины способствуют синтезу белков ЭЦМ эпителиальными клетками и фибробластами, дифференцировке миофибробластов и пролиферации мезенхимальных клеток [2,6].

Рецепторы эндотелина экспрессируются на фибробластах и миофибробластах 21, а эндотелин-1 может как способствовать фиброгенезу, так и снижать восприимчивость миофибробластов к апоптозу [4].

Дисбаланс выработки эндотелина-1 эпителием дыхательных путей способствует утолщению субэпителия, что возможно способствует расширению зоны воспаления и ремоделированию дыхательных путей [1,5].

В экспериментальном исследовании на мышах блокирование эндотелина-1 предотвращало увеличение гладкомышечной массы дыхательных путей и отложением перибронхиального коллагена. Авторы отметили высокую роль эндотелина -1 в ремоделировании дыхательных путей [3,7].

Поэтому полиморфизм и мутация гена, кодирующего синтез эндотелина-1 может иметь значение как в развитии самой ХОБЛ, так и дальнейшем усугублении болезни, через дисбаланс выработки эндотелина-1. С целью исследования частоты встречаемости полиморфизмов и мутаций гена эндотелин-1 у пациентов ХОБЛ, данные мутации и полиморфизмы были изучены у группы пациентов с ХОБЛ в сравнении с группой здоровых пациентов. Для определения роли мутации и полиморфизмов гена эндотелина-1 в фенотипических проявлениях дисфункции эндотелия сосудов также были исследованы мутации и полиморфизмы гена эндотелина-1 Lys198Asn у пациентов с повышенными уровнями фактора Виллебранда, как маркера дисфункции эндотелия.

Целью исследования явилось определение частоты полиморфизма Lys198Asn гена END-1 в группе пациентов ХОБЛ по сравнению с группой пациентов ХОБЛ с коморбидностью с ишемической болезнью сердца.

Материалы и методы исследования.

Объект исследования – 49 пациента хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), находившихся на лечении в пульмонологическом отделении РСНПМЦФиП. Клинико-anamnestическая и демографическая характеристика основной группы приведена в табл.1.

Диагностическими критериями ХОБЛ являются соотношение $ОФВ_1/ФЖЕЛ < 70\%$ и $ОФВ_1 \leq 80\%$ от должного. При параметре $ОФВ_1 = 80\%$ от должного диагностируется I легкая стадия; при $50\% < ОФВ_1 < 80\%$ - II средне-тяжелая стадия; при $30\% < ОФВ_1 < 50\%$ - III тяжелая и при $ОФВ_1 < 30\%$ от должного диагностируется IV крайне-тяжелая стадия ХОБЛ. Проведение фармакологической пробы на обратимость соответствовало международным рекомендациям, определялось ингалированием 400-600 мг β_2 -агониста короткого действия и считалась положительной при приросте более 12%.

Генетические методы исследования. ДНК-диагностику осуществляли в отделении «Молекулярных исследований и клеточных технологий» НИИГиПК. ДНК выделяли из лейкоцитов крови стандартным фенол-хлороформным методом (Maniatis T., 1984). Для амплификации необходимого фрагмента гена Эндотелина-1 использовали два праймера (Frank A., 2003): 5'-ATGATCCCAAGCTGAAAGGCTA3'; 5'-CAGGGCTCTCCGTGGAGGCTAT-3'.

Для диагностики мутационных изменений применяли ДНК, выделенную из периферической крови стандартными методами. Использованные методы

ДНК-диагностики были основаны на полимеразной цепной реакции (ПЦР). Статистический анализ результатов проведен с использованием статистических программ “OpenEpi, Version 2,9”.

Результаты и обсуждение. Частота распределения аллелей полиморфизма Lys198Asn гена END-1 в группе ХОБЛ и ХОБЛ+ИБС представлена в таблице 3.

Из которой видно, что полиморфизм и мутации гена Эндотелин -1 (Lys198Asp), что у пациентов ХОБЛ без ИБС - аллель G (Lys) выявляется с частотой 86,8%, а аллель T (Asp) – 13,1%; в группе ХОБЛ+ИБС - аллель G (Lys) выявляется с частотой 61,6 %, а аллель T (Asp) – 38,3 %. Нормальная аллель Lys в группе ХОБЛ встречалась в 1,4 раза чаще, чем в группе ХОБЛ+ИБС, тогда как мутационная аллель Asp встречался в 2,9 раза чаще в группе ХОБЛ+ИБС.

Таблица 3

Частота распределения аллелей полиморфизма Lys198Asn гена END-1 в группе ХОБЛ и ХОБЛ+ИБС

Группа	n	Частота аллелей			
		Lys		Asn	
		n	%	n	%
ХОБЛ	19	33	86,8	5	13,2
ХОБЛ+ ИБС	31	38	61,3	24	38,7

Рис.2. Частота распределения генотипов полиморфизма Lys198Asn гена Эндотелина-1 в группе ХОБЛ и ХОБЛ+ИБС

У пациентов с ХОБЛ без ИБС генотип GG встречался в 73,7%, генотип GT - 26,3% и не встречался генотип TT. У больных ХОБЛ+ИБС генотип GG встречался в 36,6%; генотип GT – в 53,3% и генотип TT составил 13,3%. Частота встречаемости нормального генотипа Lys/Lys была в 2,1 раза выше в группе ХОБЛ по сравнению с группой ХОБЛ+ИБС, тогда как предрасполагающий гетерозиготный генотип Lys/Asp в 1,8 раз чаще встречался в группе ХОБЛ+ИБС. Отмечена высокая частота встречаемости в отношении мутационного генотипа Asp/Asp, который встречался в 12,9% случаев лишь в группе ХОБЛ/ИБС. Это может свидетельствовать о роли изменений полиморфизма Lys198Asp гена Эндотелин -1 в развитии ИБС на фоне ХОБЛ.

